

УЎТ.638.14.19

ИНТЕНСИВ БОҒЛАРДА МЕВА ГУЛЛАРИНИ ЧАНГЛАТИШДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ИШЧИ АСАЛАРИЛАРНИНГ АСАЛ ҚОПЧАСИНИНГ ВАЗНИ

¹Ахмедов Тўлқин Пардаевич, ²Еримбетова Жадира Базарбаевна

¹бўлим бошлиғи, ЧПИТИ, ²ТошДАУ ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13891278>

Аннотация. Мақолада интенсив боғларда мевали дарахтлар гулини чанглатишда иштирок этадиган ишчи асалариларнинг асал қопчасидаги гулшира миқдори, гул шира таркибидаги сув ва қанд миқдорларини даврий равишда ўзгариб туриши тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: Гулшира, қанд миқдори, сув миқдори, асал қопчаси, рефрактометр, сахаромер, электрон, популяция, карпат, диаграмма.

Аннотация. В статье приведены сведения о периодических изменениях количества нектара в медовой зобике рабочих пчел, участвующих в опылении плодовых деревьев в интенсивных садах, а также количества воды и сахара в нектаре.

Ключевые слова: Нектар, количество сахара, количество воды, медовой зобик, рефрактометр, сахаромер, электрон, популяция, карпат, схема.

Abstract. The article provides information on the periodic changes in the amount of nectar in the honey sac of worker bees participating in pollination of fruit trees in intensive orchards, as well as the amount of water and sugar in the nectar.

Keywords: Gulshira, amount of sugar, amount of water, bag of honey, refractometer, saccharometer, electron, populyatsya, Carpathian, diagram.

Мавзунинг далзарблиги: Асаларилар ҳаётида унинг қорин қисмида жойлашган асал қопчасини ўрни беқиёсдир, чунки улар ана шу асал қопчаси орқали уясига гулчанг ва сув ташийди, оиладаги ёш асалари наслини боқади. Асал қопчасининг вазни асалари ҳаётида, учиб чоғида катта ахамиятга эга. Асал қопчасининг вазни қанчалик оғирлашса, асаларилар шунча секин учади ва аксинча қопча вазни енгил бўлса, улар тез учади. Шунинг учун ҳам бу кўрсаткич асалариларнинг асосий хўжалик фойдали кўрсаткичларидан бири ҳисобланади.

Асалариларнинг асал қопчасини вазни кўпгина хорижий давлатларда асаларичи олимлар томонидан яхши ўрганилган (2.3.5.) . Олимлар асосан кавказ зотли, карпат, ўрта рус, узоқ шарқ асаларига зотларига мансуб ишчи асалариларнинг асал қопчасининг вазнини ўрганишган. Асал қопчасини вазни асалари оилаларининг махсулдорлигини юқори бўлишига олиб келиши билан тўғридан тўғри боғлиқдир.

Лекин, Ўрта Осиё республикаларида хусусан Ўзбекистон республикасида ишчи асалариларнинг мазкур кўрсаткичларини кам ўрганилган ва фақатгина маҳалли асалариларнинг бошқа экстерьер кўрсаткичлари устида олиб борилган (3).

Тадқиқотлар ўтқазиб услублари. Бизлар ўтказган тадқиқот ишларимизнинг асосий мақсади шундан иборат эдики, 2022 йилда интенсив боғларда олма, гилос, нок, шафтоли, беҳи каби кўплаб мевали дарахтлар қийғос гуллаган бир паллада, маҳаллий популяциядаги ва карпат зотли асалариларнинг ўз уясидан учиб кетиши ва ўз уясига гулшира билан қайтиб келувчи ишчи асалариларнинг асал қопчасининг вазнини

ўрганишдан иборат эди. Бунда энг энгил вазнларни ўлчовчи электрон тарозида дала шароитида, уядан учиб чикувчи ва уясига қайтиб келувчи ишчи асалариларнинг асал қопчасининг вазнини ўлчаб бордик. Асал қопчасидаги сув миқдорини рефрактометрда ва қанд миқдорини эса сахаромер асбобида, дала шароитида аниқлаб бордик.

Тадқиқот ишларимизни давом эттириш учун куннинг турли вақтларида уясидан учиб чикувчи ва уясига юк билан қайтиб келувчи 50 дан зиёд ишчи асалариларнинг ушлаб, уни кўкрак қисмидан қорин қисмини охисталик билан ажратиб олдик, шундагина асалари қорнидаги асал қопчаси, юки билан тўлиқ узилиб чиқади. Узилиб чиққан асал қопчасининг вазни зудлик билан электрон тарозида ўлчаб олдик, сўнгра асал қопчасидаги сув миқдорини рефрактометр асбобида ва ундаги қанд миқдорини эса сахаромер асбобида ўлчаб олдик

Тадқиқот ишларини натижалари. Тадқиқот ишларимиз шуни кўрсатдики, тажриба гуруҳларидаги ишчи асалариларнинг асал қопчасининг вазни бир-биридан кескин фарқ қилишини аниқладик.

Интенсив боғдорчилик шароитида асалариларнинг ўз уясидан учиб чиқиши ва ўз уясига қайтиб келиши ҳамда уларнинг асал қопчасининг вазни, ундаги сув ва қанд миқдори тўғрисидаги маълумотлар куйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Боғдорчилик шароитида ишчи асалариларнинг асал қопчасининг вазни (мг), ундаги сув ва қанд миқдори (% ҳисобида)

Ўлчов ўтказилган кун	n	Асал қопчасини вазни (мг)			Асал қопчасидаги сув миқдори (%)	Асал қопчасидаги гулширанинг қанд миқдори(%)
		Учиб кетувчи	Учиб келувчи	Гул шира фарқи (мг)	Уясига келувчи	Уясига келувчи
I-тажриба гуруҳи: (гилос)						
25:04	30	3,90±0,75	45,8±1,15	41,9	48,3±1,01	54,1±0,14
15:05	30	4,70±0,38	43,4±1,31	38,5	46,6±2,50	56,4±0,20
12:06	30	4,16±0,41	49,7±1,50	45,5	52,4±2,74	49,5±0,30
05:07	30	4,30±0,57	42,8±0,80	38,5	51,9±2,91	54,2±0,47
II-тажриба гуруҳи: (олма)						
26:04	30	4,54±0,20	39,5±1,60	34,9	47,8±2,50	52,1±0,41
16:05	30	3,94±0,22	47,8±1,23	43,8	48,3±1,91	51,4±0,36
13:06	30	3,47±0,26	45,8±1,15	42,3	51,7±2,60	53,1±2,60
06:07	30	4,56±0,80	49,6±1,60	45,0	52,4±2,90	52,6±2,71

1-жадвал маълумотларидан кўринаяптики I-тажриба гуруҳидаги ишчи асалариларнинг асал қопчасининг вазни, ўзининг юқори кўрсаткичларини кўрсатиб берди, яъни уясидан учиб чиққан ишчи асаларининг асал қопчасининг вазни 3,90 мг дан 4,70 мг гача ўзгариб турди. Ўз уясига қайтиб келувчи ишчи асаларилар асал қопчасининг вазни эса 42,8 мг дан 49,7 мг гача ўзгариб туриши аниқланди. Карпат асалариларнинг 25-апрель кунинда уясидан учиб кетувчи асаларилар асал қопчасининг вазни 3,90 мг ни ташкил этган

бўлса, уясига қайтиб келувчи асалариларда эса асал қопчасининг вазни 45,8 мг ни ташкил этган, улар жами 41,9 мг гулшира олиб келган. Гул шираси таркибида 48,3 % сув ва унинг қанд миқдори 54,1 % ни ташкил этганлиги аниқланди.

15-май кунда гилослар қийғос гуллаган паллада уясига қайтиб келувчи карпат асалари зотларида асал қопчасининг вазни 43,4 мг ни ташкил этган, ва жами 38,5 мг гулшираси олиб келганлиги аниқланди. Гул шираси таркибида 46,6 % сув эканлиги ва қанд миқдори эса 56,4 % ни ташкил этганлиги аниқланди.

12-май кунда гулшира миқдорини аниқлаганимизда энг кўп гулшира олиб келганлиги аниқланди, яъни асал қопчасининг вазни 49,7 % ташкил этган бир даврда, уясига олиб келган гулшира миқдори 45,5 мг ни ташкил этган. Гулшираси таркибида 51,9 % сув ва ундаги қанд миқдори 49,5 % ни ташкил этганлиги аниқланди.

Шунингдек, гилос гулларини гуллаш даврини тугаши даврида, 5-июль кунда, асалариларнинг асал қопчасининг вазни 42,8 мг ни ташкил этган, бўлса, олиб келинган жами гулшира миқдори 38,5 мг ни ташкил этган. Гулшираси таркибида 51,8 % сув ва ундаги қанд миқдори эса 54,2 % ни ташкил этганлиги аниқланди ($P>0,999$).

Бироқ, худуддаги теварак атрофдаги хароратнинг ўсиши билан келтирилаётган гилос гулшираси таркибида ҳам сув миқдорининг 46,6 % дан 52,9 % гача ўсиш, ва ўзгариб туриши кузатилди. Бу шуни кўрсатадики I-тажриба гуруҳидаги асалари оилалари интенсив боғлардаги турли хил гилос навлари гулларини чанглатиб, асалари оилалари ширага бой гилос гулларидан гулшира ва гулчанги тўплаш имкониятига эга бўлганлиги аниқланди.

1-расм; Карпат зотли асалариларнинг гилос гулларидан тўплаган асал қопчаси вазнининг ойлар кесимида ўзгариб туриши диаграммаси.

1-расм диаграммасидан кўриш мумкинки, карпат асалариларнинг асал қопчасининг вазни, уясидан учиб чиққан даврида ва уясига қайтиб келгани даврида, уларни ойлар кесимида кўрсатиб, изохлаб берилганлигини кўришингиз мумкин.

Худди шундай манзарани II-тажриба гуруҳидаги маҳалли популяциядаги асалариларда, олма гуллаган даврда ҳам кўришингиз мумкин. Маҳаллий популяциядаги асаларилар ўз уясидан учиб чиққан даврида асал қопчасининг вазни 3,47 мг дан 4,56 мг гача ўзгариб турди, уясига кириб келувчиларда асал қопчасининг вазни 39,5 мг дан 49,6 мг гача ўзгариб туриши аниқланди. 26-апрелда олмалар энди гуллай бошлаган даврда маҳалли асаларилар ўз уясидан учиб чиқаётган даврда, асал қопчасининг вазни 3,94 мг ни ташкил этган бўлса, уясига қайтиб келаётган даврда эса асал қопчасининг вазни 39,5 мг ни ташкил этган. Ўртача гулшира миқдори 34,9 мг ни ташкил этган, ёки олиб келинган гулшираси таркибини 47,8 % ни сув ва 52,1 % ни эса қанд миқдори ташкил этганлиги аниқланди.

16-май кунда уясига қайтиб келувчи асалариларда асал қопчасининг вазни 47,8 мг ни ташкил этган бўлса, жами олиб келинган гулшираси миқдори 42,3 мг ни ташкил этган. Гулшираси таркибида сув миқдори 51,7 % ни ва қанд миқдори эса 53,1 % ни ташкил этганлиги аниқланди. Шунингдек, 13 июлда ўз уясига қайтиб келувчи маҳалли асалариларнинг асал қопчасининг вазни 45,5 мг ни ташкил этган бўлса, жами олиб келинган гулшираси миқдори 42,3 мг ни ташкил этган. Гулшираси таркибида сув миқдори 51,7 % ни ва қанд миқдори 53,1 % ни ташкил этганлиги аниқланди.

Худди шундай, 6-июль кунда ўз уясига олиб келинган гулшираси миқдори энг кўп 49,6 мг ни ташкил этган, ундаги жами шира миқдори 45,0 мг ни ташкил этган. Гулшираси таркибида сув миқдори 52,4 % ни ва қанд миқдори эса 52,6 % ни ташкил этганлиги аниқланди.

Бироқ, теварак атрофдаги хароратнинг ўзгариб туриши, уясига олиб келаётган гулшираси таркибида сув миқдорини 47,8 % дан 52,4 % гача ўзгариб турган. Бу Самарқанд вилояти тоғли худудларидаги хаво хароратини кескин ўзгартириб юборганлиги билан изоҳланади. Ёзнинг дастлабки кунларида олма гуллари қийғос гуллаган даври ҳисобланади.

Худди шундай, интенсив боғларда гилосларнинг қийғос гуллаган даврида, асалариларнинг асал қопчасидаги гулшира миқдори ва ундаги сув миқдори мос равишда ўзгариб туришини қуйидаги 1-расм диаграммасидан ҳам кўришинигиз мумкин.

Шунингдек, интенсив боғлардаги гулларида тўпланган ишчи асалариларнинг асал қопчасидаги гулшираси таркибида сув миқдорини рефрактометр ёрдамида, мавсуннинг турли даврларида ўлчаб чиқдик. Бу тўғридаги маълумотларни қуйидаги 2-расм диаграммасидан ҳам кўриб олишинигиз мумкин.

2-расм: Тажриба гурухларидаги асалариларнинг асал қопчасидаги гулшираси таркибида сув миқдорининг ўзгариб туриши диаграммаси (% ҳисобида)

2-расм диаграммаси кўрсаткичларидан кўришинигиз мумкинки, асаларилар тўплаган гулшираси таркибидаги сув миқдори ойлар кесимида доимий ўзгариб туриши аниқланди, уларнинг энг кўп миқдори июнь ойида 52,4% ни ташкил этган бўлса, июль ойида уларнинг миқдори эса 51,9 % ни ташкил этганлигини кўришинигиз мумкин. Гулшираси таркибидаги сув миқдорини ўзгариб туриши, шу атроф муҳитдаги хаво хароратига ва намлилигига кескин боғлиқ этганлиги аниқланди.

Бизлар ўтказган тажриба гурухларининг барчасида ишчи асалариларнинг асал қопчасидаги сув миқдори асаларилар жойлашган экологик худудларига, иқлим шароитига

караб, I-тажриба гурухида хаво хароратининг $27,8^{\circ}\text{C}$ бўлганида ва хаво намлиги ўртача 51,3 % бўлганда, ишчи асалариларнинг асал қопчасидаги сувнинг миқдори ўртача 49,7 % га тенг эканлиги аниқланди.

II-тажриба гурухида ўртача $25,4^{\circ}\text{C}$ хароратда ва ўртача намлик 49 % га бўлганида, ишчи асалариларнинг асал қопчасидаги сув миқдори ўртача 50,1 % га тенг бўлиб, I-тажриба гурухига нисбатан асал қопчасидаги сув миқдори 1,35 % га кўп эканлигини кўрсатмоқда ($P > 0,999$).

Бизлар олган бу натижаларимиз А.М.Венгероунинг (2002) А.В.Бородачев, Л.Н.Савушкина (2007) Ф.Х. Кулдашеваларнинг (2021) ва уларнинг кейинги йиллардаги хулосаларига мос келади. Муаллифлар турли географик хуудлардаги иқлим шароитларига боқилаётган асалариларнинг асал қопчасидаги сув миқдорини турли хил иқлим шароитларга караб ўзгариб туришини кўрсатиб ўтганлар. Шунингдек, асаларилар боқилаётган хууддаги серасал ўсимликлар гулшираси таркиби ва албата мухитнинг об-хаво иқлим шароитини таъсири хам катта таъсир этишини кўрсатиб ўтадилар.

Хулоса: Тажриба гурухларидаги асалари оилаларини кун давомида учиш фаоллиги деярли фарқ қилмасда, лекинда II-тажриба гурухида яхши натижаларга эришилганлиги аниқланди. II-тажриба гурухидаги асаларилар жойлашган жой тоғ олди хуудлари бўлиб, бу ерда, олма гулидан ташқари яна кўпгина ширадор ўсимликлар кетма-кет равишда гуллаб, асалариларнинг учиш фаолиятини кучайтирган, натижада ишчи асалариларнинг асал қопчаси доимий равишда гулширасига бой бўлиб, тўлиб қайтганлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233
2. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
3. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларда аугим хо‘жалик белгилари бо‘ уича олиб борилган селексиya ишлари. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 227-230 б.
4. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 230-223 б.
5. Б.Д.Аллашов, С.Жамолов. Чорвачилиқда озуқа базасини мустақамлашда инновацион усулда қашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб этиштиришнинг аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет.
6. Бородачев А.В, Савушкина Л.Н. Состояние генофонда среднерусских пчел. Ж.Пчеловедство, 2007, №5, стр 12-14.
7. Венгеров А.М. Хозяйственно-полезные признаки Забайкальских пчел. Ж.Пчеловедство, 2002, №7, стр 10-12.
8. Кулдашева Ф.Х. Тошкент вилояти шароитида асалари оиласига ва махсулотларига антропоген омилларнинг таъсирини илмий асослаш. Диссертация (PhD). 2021, Тошкент, 61-73 бетлар.

9. Парманова Д.М.. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.
10. Ямалтдинов Ш.Г. Пчелы Узбекистана, Ж.Пчеловедство, 1987, стр.47.
11. Морев И.А, Морева Л.Я, Изменения морфометрических признаков медоносных пчелы на Северо- Западе Кавказа. Ж.Пчеловедство, 2012, №3, стр 10-12.